

Instituições

Base

Objetivo	Consultar e promover a participação das partes interessadas para o desenvolvimento de uma metodologia para análise de desempenho, que possa ser aplicada pelas instituições
Reciprocidade / Consentimento	Participação em projeto, com registo de entrevistas / questionários
Confidencialidade	Proteção de dados pessoais e institucionais por anonimização
Pré-requisito (aptidão formal)	Cargo associado à certificação
Acessibilidade	Entrevistas ou Questionários / Contacto físico ou virtual
Projeto	Estudo financiado por FCT, enquadrado com SDG, UNDHA, GPA, PAEAS
Estrutura de base	Normas (ISO, Equass, ABND, ...), RGPD, DMP, projetos / iniciativas / planos no âmbito do envelhecimento

A. Identificação

1. Instituição (código)
2. Respostas sociais certificadas
3. Resposta social em análise (neste formulário)
4. Nº de utentes por resposta social
5. Nº de colaboradores por resposta social
6. Pessoa de contacto (colocar iniciais conforme email enviado no 1º contacto)

B. Perguntas para respostas abertas (serão agrupadas por classes)

1. Quais as principais necessidades / desafios associados à sustentabilidade?
2. E as principais expectativas?
3. Já foi consultado ou participou nalgum modelo de investigação?
4. Quais as partes relevantes a quem comunica os indicadores de desempenho / performance?
5. A instituição possui pessoa associada à monitorização de indicadores?
6. Possuem softwares para monitorização de indicadores (gratuitos / pagos)?
7. Quais os principais desafios sociais?
8. Quais as principais medidas em curso?
9. Quais as organizações sociais parceiras?
10. Quais os tipos de serviços prestados na resposta social?
11. Já foi efetuada uma análise de impacte social?
12. Referências normativos, boas práticas implementados para suportar o sistema?

C. Perguntas para respostas fechadas

1. Cobertura

- 1.1. Nº de inscrições seniores (procura)
 - com indicação das necessidades/expectativas
 - por tipo de dependência

- 1.2. Nº de vagas (oferta) de respostas sociais associadas às dependências – privadas
- 1.3. Nº de vagas (oferta) de respostas sociais associadas às dependências – participadas
- 1.4. Nº de utentes autónomos
- 1.5. Nº de dependentes (pessoas que precisam de apoio para concretizar atividades)
- 1.6. Nº de grandes dependentes (pessoas completamente dependentes de suporte)

2. Adequação

- 2.1. Nº de pessoas por resposta social
- 2.2. Nº de profissionais especializados
- 2.3. Valor da mensalidade por pessoa/mês
- 2.4. Valor de despesa/encargo por pessoa por mês
- 2.5. Nº de pessoas por tipo de capital investido (origem do investimento)
- 2.6. Nº de pessoas por tipo de participação
- 2.7. Nº de pessoas (seniores) com monitorização das suas necessidades / expectativas
- 2.8. Nº de pessoas com PI
- 2.9. Nº de profissionais que efetuam a monitorização de PI de seniores
- 2.10. Nº de profissionais com PD

3. Eficiência

- 3.1. Nº de admissões por tipo de resposta social
- 3.2. Nº de saídas por tipo de resposta social
- 3.3. Nº pessoas por escala de tempo médio de estadia
- 3.4. Nº de pessoas com autonomização
- 3.5. Nº de pessoas com incapacidades temporárias / permanentes
- 3.6. Nº de pessoas com assistência (assistência social, psicologia, ...)
- 3.7. Nº de pessoas que pertencem a redes sociais (físicas ou digitais)
- 3.8. Nº de pessoas que usam tecnologias para obter informação / comunicar

4. Qualidade

- 4.1. Nº de pessoas com aptidão para participação
- 4.2. Nº de pessoas que são consultadas sobre medidas/ações internas
- 4.3. Nº de pessoas que participam em medidas/ações internas
- 4.4. Nº de pessoas que participam em eventos familiares
- 4.5. Nº de pessoas que participam na comunidade através de voluntariado
- 4.6. Nº de pessoas que participam na comunidade através de emprego
- 4.7. Nº de pessoas que participam na comunidade através de ações/eventos sociais

5. Transição

- 5.1. Nº de pessoas que tiveram formação no âmbito de planos de continuidade
- 5.2. Nº de pessoas afetadas por episódios de disrupção
- 5.3. Nº de pessoas que tiveram formação no âmbito da equidade
- 5.4. Nº de pessoas que identificam discriminação / ...
- 5.5. Nº de pessoas que tiveram formação no âmbito de acessibilidade
- 5.6. Nº de pessoas sem acessibilidade garantida
- 5.7. Nº de pessoas que tiveram formação no âmbito de métodos de participação física e digital (digitalização)

- 5.8. N° de pessoas que participam (métodos físicos / digitais)
- 5.9. N° de pessoas que tiveram formação no âmbito da sustentabilidade
- 5.10. N° de pessoas ativas em comunidades externas à instituição

Organizações

Base

Objetivo	Consultar e promover a participação das partes interessadas para o desenvolvimento de uma metodologia para análise de desempenho, que possa ser aplicada pelas instituições
Reciprocidade / Consentimento	Participação em projeto, com registo de entrevistas / questionários
Confidencialidade	Proteção de dados pessoais e institucionais por anonimização
Pré-requisito (aptidão formal)	Cargo associado à gestão da área social
Acessibilidade	Entrevistas ou Questionários / Contacto físico ou virtual
Projeto	Estudo financiado por FCT, enquadrado com SDG, UNDHA, GPA, PAEAS
Estrutura de base	Normas (ISO, Equass, ABND, ...), RGPD, DMP, projetos / iniciativas / planos no âmbito do envelhecimento

A. Identificação

1. Organização (código)
2. Grupo de instituições
3. Nº de instituições / equipamentos
4. Nº de utentes servidos
5. Pessoa de contacto (colocar iniciais conforme email enviado no 1º contacto)

B. Perguntas para respostas abertas (serão agrupadas por classes)

1. Quais as principais necessidades / desafios associados à sustentabilidade?
2. E as principais expectativas?
3. Já foi consultado ou participou nalgum modelo de investigação?
4. Quais as partes relevantes a quem comunica os indicadores de desempenho / performance?
5. A instituição possui pessoa associada à monitorização de indicadores?
6. Possuem softwares para monitorização de indicadores (gratuitos / pagos)?
7. Quais os principais desafios sociais?
8. Quais as principais medidas em curso?
9. Quais as organizações sociais parceiras?
10. Quais os tipos de serviços prestados na resposta social?
11. Já foi efetuada uma análise de impacte social?

12. Perguntas para respostas fechadas

1. Cobertura

- 1.1. Nº de instituições que comunicam a procura
- 1.2. Nº de instituições que comunicam vagas (oferta) por resposta social – privada
- 1.3. Nº de instituições que comunicam vagas (oferta) por resposta social – participadas

2. Adequação

- 2.1. Nº de instituições que comunicam as necessidades e expectativas
- 2.2. Nº de instituições que implementam PI (planos individuais para os utentes)
- 2.3. Nº de instituições que implementam PD

3. Eficiência

- 3.1. Nº total de infraestruturas
- 3.2. Nº de infraestruturas financiadas por capitais do estado
- 3.3. Nº de instituições suportadas por capitais próprios
- 3.4. Nº de instituições que recorrem a capitais do estado

4. Qualidade

- 4.1. Nº de instituições que comunicam indicadores ou outra forma de informação de desempenho
- 4.2. Nº de instituições que possuem certificação

5. Transição

- 5.1. Nº de instituições com planos/programas
 - Continuidade (contingência / emergência) - análise de riscos e oportunidades
 - Equidade
 - Acessibilidade
 - Participação e Digitalização
 - Sustentabilidade
- 5.2. Nº de instituições com planos/programas aprovados e comunicados aos atores relevantes
 - Continuidade (contingência / emergência) - análise de riscos e oportunidades
 - Equidade
 - Acessibilidade
 - Participação e Digitalização
 - Sustentabilidade

Municípios

Base

Objetivo	Consultar e promover a participação das partes interessadas para o desenvolvimento de uma metodologia para análise de desempenho, que possa ser aplicada pelas instituições
Reciprocidade / Consentimento	Participação em projeto, com registo de entrevistas / questionários
Confidencialidade	Proteção de dados pessoais e institucionais por anonimização
Pré-requisito (aptidão formal)	Cargo associado à gestão da área social
Acessibilidade	Entrevistas ou Questionários / Contacto físico ou virtual
Projeto	Estudo financiado por FCT, enquadrado com SDG, UNDHA, GPA, PAEAS
Estrutura de base	Normas (ISO, Equass, ABND, ...), RGPD, DMP, projetos / iniciativas / planos no âmbito do envelhecimento

A. Identificação

1. Município (código)
2. Nº de população com 65+
3. Nº de instituições / equipamentos
4. Nº de respostas sociais por cada tipo
5. Nº de utentes servidos por cada tipo de resposta social
6. Pessoa de contacto (colocar iniciais conforme email enviado no 1º contacto)

B. Perguntas para respostas abertas (serão agrupadas por classes)

1. Quais as principais necessidades / desafios associados à sustentabilidade?
2. E as principais expectativas?
3. Já foi consultado ou participou em algum modelo de investigação?
4. Quais as partes relevantes a quem comunica os indicadores de desempenho / performance?
5. A instituição possui pessoa associada à monitorização de indicadores?
6. Possuem softwares para monitorização de indicadores (gratuitos / pagos)?
7. Quais os principais desafios sociais?
8. Quais as principais medidas em curso?
9. Quais as organizações sociais parceiras?
10. Quais os tipos de serviços prestados na resposta social?
11. Já foi efetuada uma análise de impacto social?

13. Perguntas para respostas fechadas

6. Cobertura

- 1.1. Nº de instituições que comunicam a procura
- 1.2. Nº de instituições que comunicam vagas (oferta) por resposta social – privada
- 1.3. Nº de instituições que comunicam vagas (oferta) por resposta social – participadas

2. Adequação

- 2.1. Nº de instituições que comunicam as necessidades e expectativas
- 2.2. Nº de instituições que implementam PI (planos individuais para os utentes)
- 2.3. Nº de instituições que implementam PD

3. Eficiência

- 3.1. Nº total de infraestruturas
- 3.2. Nº de infraestruturas financiadas por capitais do estado
- 3.3. Nº de instituições suportadas por capitais próprios
- 3.4. Nº de instituições que recorrem a capitais do estado

4. Qualidade

- 4.1. Nº de instituições que comunicam indicadores ou outra forma de informação de desempenho
- 4.2. Nº de instituições que possuem certificação

5. Transição

- 5.1. Nº de instituições com planos/programas
 - Continuidade (contingência / emergência) - análise de riscos e oportunidades
 - Equidade
 - Acessibilidade
 - Participação e Digitalização
 - Sustentabilidade
- 5.2. Nº de instituições com planos/programas aprovados e comunicados aos atores relevantes
 - Continuidade (contingência / emergência) - análise de riscos e oportunidades
 - Equidade
 - Acessibilidade
 - Participação e Digitalização
 - Sustentabilidade